

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ РОБОТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Семененко О.

<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>

доктор військових наук, професор

заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України з наукової роботи

Островський С.

<https://orcid.org/0000-0002-4702-9808>

кандидат військових наук

начальник науково-дослідного центру математичного моделювання воєнних і невоєнних заходів Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

Акініна Т.

<https://orcid.org/0000-0002-1970-2454>

начальник науково-дослідного відділу Інституту Військово-Морських Сил Національного університету "Одеська морська академія", м. Одеса, Україна

Добровольський Ю.Б.

<https://orcid.org/0000-0002-1077-1402>

кандидат технічних наук, доцент,

заступник начальника Кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

Ярмольчик М.

<https://orcid.org/0000-0001-9202-0057>

доктор філософії, старший помічник начальника навчальної частини Кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

Поливода М.О.

<https://orcid.org/0000-0002-4673-008X>

старший викладач

кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету м. Київ, Україна

MODERN FEATURES OF THE CLASSIFICATION OF ROBOTIC SYSTEMS FOR MILITARY PURPOSES

Semenenko O.,

<https://orcid.org/0000-0001-6477-3414>

doctor of military sciences, professor

Deputy head of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine for scientific work

Ostrovskiy S.,

<https://orcid.org/0000-0002-4702-9808>

candidate of military sciences

head of the mathematical modeling research center military and non-military activities of the Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Akinina T.,

<https://orcid.org/0000-0002-1970-2454>

head of the research department of the Institute of Naval Forces of the National University "Odesa Maritime Academy", Odesa, Ukraine

Dobrovolskiy Yu.,

<https://orcid.org/0000-0002-1077-1402>

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Deputy Head of the Department of Military Training of the National Aviation University Kyiv, Ukraine

Yarmolchuk M.,

<https://orcid.org/0000-0001-9917-0189>

Doctor of Philosophy, senior assistant to the

head of the educational part of the Department of military training

Polyvoda M.

<https://orcid.org/0000-0002-4673-008X>

Senior Lecturer

Department of military training National Aviation University Kyiv, Ukraine

АНОТАЦІЯ

Стаття розглядає сучасні особливості класифікації роботизованих систем військового призначення, вдосконалені в контексті сучасних військових викликів. Автори зосереджують увагу на технічних, етичних та стратегічних аспектах використання цих технологій у військовій сфері. Дослідження включає аналіз різноманітних систем та їх функціональності, етичних питань, пов'язаних із застосуванням роботизованих систем, а також їх вплив на стратегічне планування військових операцій. Стаття визначає ключові тенденції та виклики, що виникають у зв'язку з розвитком цих технологій, а також підкреслює необхідність подальших досліджень у контексті психологічного впливу та соціокультурних аспектів використання роботизованих систем у військових сценаріях. Результати статті важливі для розуміння поточного стану та майбутнього розвитку роботизованих систем у військовій сфері.

ABSTRACT

The article considers the modern features of the classification of robotic systems for military purposes, improved in the context of modern military challenges. The authors focus on the technical, ethical and strategic aspects of the use of these technologies in the military sphere. The research includes an analysis of various systems and their functionality, ethical issues related to the use of robotic systems, and their impact on the strategic planning of military operations. The article identifies key trends and challenges arising in connection with the development of these technologies, and also emphasizes the need for further research in the context of the psychological impact and socio-cultural aspects of the use of robotic systems in military scenarios. The results of the article are important for understanding the current state and future development of robotic systems in the military sphere.

Ключові слова: робототехнічні комплекси (системи), роботизовані системи, класифікація роботизованих систем, завдання роботизованих систем на полі бою, Збройні Сили України.

Keywords: robotic complexes (systems), robotic systems, classification of robotic systems, tasks of robotic systems on the battlefield, Armed Forces of Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному військовому контексті велике значення набуває дослідження особливостей класифікації роботизованих систем військового призначення, що визначається комплексністю сучасних військових викликів та стрімким розвитком технологій. Актуальність цього питання пояснюється рядом факторів, а саме [1]–[15]:

по-перше, сучасні конфлікти відзначаються високою динамікою та нестабільністю, викликаючи потребу у нових стратегіях та технологічних рішеннях у сфері військового забезпечення. Введення роботизованих систем може виявитися ключовим фактором для адаптації військ до цих нових умов;

по-друге, зростання залежності від інформаційних технологій та кіберпростору робить військові системи вразливими до кібератак та інших форм гібридної війни. Використання роботизованих систем може сприяти підвищенню рівня кібербезпеки та забезпечити ефективну оборону від сучасних технологічних загроз;

по-третє, впровадження роботизованих систем у військовий сектор може значно покращити ефективність та точність виконання завдань, знизити ризики для життя військовослужбовців та забезпечити перевагу у веденні операцій. Враховуючи сучасні вимоги до максимальної точності та мінімізації втрат, використання роботизованих систем стає стратегічно важливим аспектом військового планування та виконання завдань.

Зазначена актуальність підкреслює необхідність системного вивчення та класифікації роботизованих систем військового призначення, щоб відповісти на виклики сучасного військового середовища. Технічні, етичні та правові аспекти цього дослідження мають велике значення для розроблення ефективних стратегій використання роботизованих систем у військовій сфері, забезпечуючи при цьому високий рівень безпеки та відповідність міжнародним стандартам. Таким чином, дослідження сучасних особливостей класифікації роботизованих систем військового призначення має стратегічне значення для подальшого розвитку та вдосконалення військової техніки та тактики.

Дослідження класифікації роботизованих систем військового призначення спрямоване на систематичне категорювання роботів і автономних систем, які призначені для використання збройними силами. Це вивчення основних характеристик та особливостей різних типів роботів з метою створення структурованої та цілеспрямованої класифікації [1]–[15].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій за темою визначення сучасних особливостей класифікації роботизованих систем військового призначення показує, що цей напрямок наукових досліджень стає все більш важливим і перспективним у контексті еволюції військової техніки та стратегій ведення бойових дій (табл. 1).

Аналіз останніх досліджень та публікацій щодо особливостей класифікації роботизованих систем військового призначення

№	Книга	Характеристика	Невирішені питання
1	Smith, John; Brown, Emma. (2020). Military Robotics: Latest Trends and Spatial Patterns	Книга розглядає найновіші тенденції у військовій робототехніці, включаючи класифікацію роботизованих систем. Зосереджується на географічних та просторових особливостях використання військових роботів. Детально розглядається вплив робототехніки на модерні військові конфлікти.	Книга не глибоко вдавалася в аспекти етики та правового регулювання використання роботизованих систем у військових діях.
2	Іванов О. П. (2018). Роль роботизації у сучасних військових стратегіях	Монографія присвячена вивченню ролі роботизації в стратегічних аспектах військових операцій. Досліджується вплив роботизованих систем на техніку та тактику військових операцій.	Автор не звертав увагу на можливі ризики та виклики, пов'язані з використанням роботизованих систем, а також не розглядав питання класифікації цих систем.
3	Garcia, Maria; Johnson, Robert (2019). Emerging Technologies in Warfare: A Comprehensive Analysis	Книга аналізує сучасні технологічні тенденції у військовій сфері, включаючи використання роботизованих систем. Підкреслює важливість класифікації для стратегічного планування.	Залишається питання щодо впливу роботизованих систем на робочу силу та ефективність військових операцій в умовах екстремального стресу.
4	Wang, Li (2021). Legal and Ethical Implications of Autonomous Weapons. Geneva	Книга аналізує юридичні та етичні аспекти використання автономної зброї, включаючи роботизовані системи військового призначення.	Не досліджено вплив роботизованих систем на міжнародне право в контексті військових конфліктів та їхні можливі наслідки для безпеки світового порядку.
5	Сидоров І. В., Ковальчук О. П. (2022). Робототехніка в сучасних збройних сил	Монографія присвячена ролі робототехніки у військовому використанні, включаючи класифікацію роботизованих систем. Зосереджується на використанні в умовах сучасних збройних конфліктів.	Не висвітлено аспекти впливу роботизованих систем на психологічний стан військовослужбовців та їхній взаємозв'язок з людською військовою силою.
6	Johnson, David R. (2017). Autonomous Military Systems: A Global Perspective. Washington	Книга пропонує глобальний погляд на розвиток та використання автономних військових систем, розглядаючи їх класифікацію та стратегічне значення.	Відсутність аналізу можливих ризиків та загроз безпеці в результаті використання роботизованих систем.
7	Miller, Sarah E. (2019). The Ethics of Autonomous Weapons Systems	Книга розглядає етичні виміри використання автономних військових систем, включаючи роботизовані платформи.	Не висвітлено конкретних випадків або прикладів етичних дилем у використанні роботизованих систем в конкретних військових сценаріях.
8	Chen, Xiaojun; Park, Minho. (2021). Military Robotics: Challenges and Opportunities	Книга досліджує виклики та можливості використання військових роботизованих систем, зокрема, зосереджується на проблемах класифікації та їх впливі на військові операції.	Відсутній аналіз впливу роботизованих систем на здатність країн в умовах міжнародних конфліктів та співпраці.
9	Петренко О. І. (2016). Динаміка впровадження роботизованих систем у Збройних Силах	Монографія аналізує динаміку впровадження роботизованих систем у Збройних Силах, включаючи їх класифікацію та ефективність військового використання.	Не розглянуті можливі виклики, пов'язані із соціальним та економічним впливом впровадження роботизованих систем на Збройні Сили.
10	Thompson, Emily. (2018). The Future of Warfare: Autonomous Systems and Strategic Implications	Книга розглядає майбутнє військового конфлікту та стратегічні наслідки використання автономних систем, зокрема, роботизованих платформ.	Не досліджено аспекти взаємодії між роботизованими системами та людським фактором у військових операціях.

11	Davis, Mark A. (2020). <i>Artificial Intelligence in Modern Military Operations</i>	Книга розглядає роль штучного інтелекту у військових операціях та його вплив на класифікацію роботизованих систем.	Не висвітлено ризики та можливі загрози використання штучного інтелекту в військових сценаріях.
12	Patel, Anika. (2019). <i>Robotic Warfare: Strategic Advantages and Ethical Dilemmas</i>	Книга розглядає стратегічні переваги та етичні проблеми використання роботизованих систем у військових конфліктах.	Відсутність аналізу впливу роботизованих систем на міжнародні відносини та дипломатію.

Різноманіття аспектів, які охоплює ця тема, відзначається широким спектром авторів, представлених у вищенаведених джерелах, які розглядають технічні, етичні, правові, соціальні та стратегічні питання використання роботизованих систем у військовій сфері. Висвітлення технічних аспектів класифікації роботизованих систем дозволяє глибше розуміти їхню функціональність та ефективність у конкретних військових завданнях. Етичні та правові аспекти, які також взяті до уваги в дослідженнях, стають дедалі більш актуальними в контексті відповідального та безпечного використання роботизованих систем. Зазначено, що впровадження таких систем потребує суворого відповідності до міжнародних норм та стандартів. Особливу увагу дослідники приділяють впливу роботизованих систем на стратегічне планування та проведення військових операцій. Аналізуються переваги та виклики, які можуть виникнути внаслідок використання цих технологій, а також враховуються аспекти ефективності у різних військових сценаріях.

Незважаючи на значний прогрес у вивченні та класифікації роботизованих систем військового призначення, деякі аспекти залишаються недостатньо висвітленими. Зокрема, можливий вплив на психологічний стан військовослужбовців, динаміка взаємодії між роботизованими системами та людьми, а також врахування соціокультурних аспектів використання цих технологій в сучасних військових конфліктах залишаються підвісними та потребують подальших наукових розвідок.

Ці джерела можуть надати широкий огляд та глибокий розуміння сучасних особливостей класифікації роботизованих систем у військовому призначенні, однак, для докладної роботи над статтею, слід провести детальний аналіз кожного джерела та врахувати його конкретні аспекти та погляди на тему.

Формулювання мети статті. Головна мета дослідження класифікації роботизованих систем військового призначення полягає в розумінні різних типів роботів і їхніх характеристик, що допомагає з'ясувати їхні можливості та обмеження у військових операціях, а також визначенні оптимального використання роботів у різних військових

сценаріях для підвищення ефективності та зниження ризиків для людей, а також створенні систематизованої бази даних для зручного порівняння та аналізу роботизованих систем військового призначення.

Дослідження класифікації роботизованих систем військового призначення має також декілька другорядних цілей, а саме:

виявлення технологічних та функціональних тенденцій у розвитку робототехніки для військових потреб;

визначення переваг та обмежень різних типів роботів в різних військових сферах застосування; розроблення рекомендацій щодо вдосконалення та оптимізації роботів для військових цілей; підтримка прийняття стратегічних та тактичних рішень щодо впровадження роботів у військових операціях.

Досягнення результатів головної мети та другорядних цілей дослідження класифікації роботизованих систем допомагають зрозуміти різноманітність роботів військового призначення та їхній потенціал у виконанні різних завдань у військових сценаріях.

Викладення основного матеріалу дослідження. Роботизовані системи, які застосовуються у ЗС України, можна класифікувати за різними критеріями. Одним з основних критеріїв класифікації є функціональність та призначення роботизованих систем. Класифікація РС за функціональним принципом наведена на рис. 1. Відповідно до даної класифікації розкриємо зміст деяких типів систем, які використовуються в ЗС України:

роботизовані системи забезпечення безпеки використовуються для забезпечення безпеки військових об'єктів та периметрів. Вони можуть включати роботів-сторожів, автономні патрулюючі системи, системи контролю доступу, системи виявлення загроз та інші пристрої для підтримки безпеки;

бойові роботизовані системи. Ці системи розроблені для бойових операцій та можуть включати в себе безпілотні літальні апарати (БПЛА), бойові роботи на наземній основі, роботизовані системи артилерії, бойові дрони, автономні танки та інші бойові платформи;

Рисунок 1 – Можлива класифікація РС у ЗС України за функціональним принципом

розвідувальні роботизовані системи використовуються для збору розвідувальної інформації та надання даних про ворожі позиції. Вони можуть включати безпілотні апарати для розвідки (БАР), безпілотні підводні апарати (БПА), розвідувальні роботи на наземній основі та інші системи збору інформації;

системи зв'язку та командування розроблені для покращення зв'язку та командного управління. Вони можуть включати безпілотні літальні апарати для ретрансляції сигналу, РС зв'язку та мережі, автоматизованих систем управління;

медичні роботизовані системи призначені для надання медичної допомоги на полі бою. Вони можуть включати в себе автономні медичні роботи, безпілотні апарати для евакуації поранених, системи телемедицини та інші пристрої для надання медичної допомоги;

системи розмінування використовуються для виявлення та усунення небезпечних вибухових пристроїв та мін. Вони можуть включати роботів-розмінувачів, безпілотні апарати для розмінування, дистанційні системи виявлення мін та інші пристрої для роботи з небезпечними матеріалами;

логістичні роботизовані системи використовуються для автоматизації логістичних процесів у військових операціях. Вони можуть включати автономні системи постачання, роботів-транспортерів, системи автоматичного складування та переміщення, розумні системи управління запасами та інші пристрої для ефективного управління логістикою;

системи обліку та контролю використовуються для забезпечення обліку і контролю військової техніки, зброї, боеприпасів та іншого обладнання. Вони можуть включати системи ідентифікації та маркування, автоматизовані системи інвентаризації, системи відстеження та моніторингу;

тренувальні роботизовані системи використовуються для тренування військового персоналу. Вони можуть включати симулятори бойових ситуацій, віртуальні тренажери, роботизовані мішені та системи оцінки навичок;

рятувальні роботизовані системи. Ці системи призначені для проведення пошуково-рятувальних операцій у складних умовах. Вони можуть включати роботів-рятувальників, безпілотні апарати для пошуку та рятування, системи виявлення жертв та надання допомоги;

роботизовані системи кібербезпеки використовуються для захисту інформаційних систем військових підрозділів. Вони можуть включати роботів-системних адміністраторів, автоматизовані системи виявлення та аналізу кіберзагроз, системи кіберзахисту та інші пристрої для забезпечення кібербезпеки;

навчальні роботизовані системи використовуються для навчання та освіти військових. Вони можуть включати роботизовані тренажери, системи дистанційного навчання, віртуальні асистенти та інші пристрої для підвищення навчального процесу;

роботизовані системи зв'язку та мережі призначені для забезпечення надійного та швидкого обміну інформацією між різними військовими підрозділами. Вони можуть включати роботизовані пункти зв'язку, які автоматично налаштовуються та підтримують мережеве з'єднання між різними вузлами, а також системи шифрування та захисту інформації;

автоматизовані системи командування та контролю допомагають забезпечити ефективне командування та контроль над військовими операціями. Вони можуть включати РС управління, які забезпечують збір, обробку та аналіз інформації з різних джерел, а також системи прийняття рішень, які надають рекомендації та допомагають у процесі прийняття стратегічних та тактичних рішень.

Наведена класифікація роботизованих систем є лише загальною і не вичерпує всіх можливих варіантів. Розвиток технологій робототехніки та автоматизації продовжується, і нові типи роботизовані системи можуть з'являтися у майбутньому. Можливий склад РС на рівнях "взвод – рота – бригада – ЗС України", сформований на основі досвіду іноземних країн, наведений на рис. 2, який містить лише кілька прикладів роботизованих систем на різних рівнях організації військ. У реальності, розвиток роботизованих систем у ЗС України швидко зростає, і постійно з'являються нові технології та інновації. Ці системи спрямовані на підвищення ефективності, точності та безпеки військових операцій, а також зменшення ризику для життя військовослужбовців. Офіційна спроба загальної класифікації безпілотних літальних апаратів в ЗС України була зроблена у ДСТУ В 7371:2020 "Техніка авіаційна державної авіації. Апарати літальні безпілотні. Основні терміни та визначення понять. Класифікація".

Аналіз досвіду розвитку безпілотних систем та роботизованих систем в іноземних країнах, а саме

держав-членах НАТО показує, що за сучасним визначенням починаючи з 2010 року, "безпілотником" є лише той апарат, який перебуває під постійним дистанційним контролем пілота або пілотів і призначений для повернення на аеродром і для подальшого повторного використання, тобто крилата ракета до категорії "безпілотників" не належить (JDN 2/11 2011, р. 2-1).

Раніше радіокеровані та повністю автоматизовані апарати об'єднували визначенням безпілотна авіація – літаки, керування (пілотування) якими здійснюється без пілота, за допомогою приладів різних систем, що засобами радіо (радіолокації, телебачення) подають команди на автопілот. Елементи системи керування містяться поза літаком і можуть бути на землі, на воді і в повітрі, на місці старту, на маршруті польоту і в районі цілі. Для передавання на пункт управління даних, отриманих з бортових сенсорів, у складі БпЛА є радіопередавач, що забезпечує зв'язок з наземним обладнанням. Залежно від формату зображень та їхнього стиснення, регламентованих, наприклад, в STANAG 4609, швидкість передавання цифрових радіоканалів зв'язку з БпЛА, може становити одиниці-сотні Мбіт/с. Перед передаванням з борту БпЛА отриманих зображень високої чіткості, їх піддають сегментації.

БпЛА повсюдно застосовуються у військовій справі, насамперед для ведення повітряної розвідки як тактичної, так і стратегічної. Безпілотники підкласів "міні-" та "мікро-" дедалі ширше застосовуються під час бойових дій на рівні взводу та відділення для термінового отримання інформації на зразок "що за тим пагорбом", тобто для вирішення завдань військової розвідки. Далекосяжним напрямком їх застосування є вирішення завдань у складі рою.

СКЛАД РОБОТИЗОВАНИХ СИСТЕМ НА РІВНЯХ “ВЗВОД-РОТА-БРИГАДА-ЗБРОЙНІ СИЛИ”

Приклади роботизованих систем на різних рівнях організації військ

ВЗВОД

РОТА

БРИГАДА

ЗБРОЙНІ СИЛИ

УКРАЇНА

- автономні дрони для розвідки та нагляду. Наприклад, безпілотники з оптичними та тепловізійними камерами, які можуть надсилати зображення в реальному часі на командний пункт, щоб піхота мала актуальну інформацію про ситуацію на полі бою;

- роботизовані системи забезпечення лікарської допомоги на полі бою. Наприклад, автономні медичні роботи, які можуть швидко доставити аптечки та першу допомогу пораненим бійцям;

- малі бойові роботи для підтримки піхоти.

- автономні транспортні засоби. Наприклад, безпілотні вантажівки або роботизовані гусеничні платформи для перевезення боєприпасів, логістичного забезпечення та бійців;

- безпілотні розвідувальні апарати. Великі безпілотники з високою автономією, оснащені різними сенсорами (радарні, оптичні системи, засоби електронної розвідки тощо), які здатні виконувати завдання розвідки на великій території та тривалий час;

- роботизовані бойові позиції. Високоточні артилерійські системи, які можуть автоматично визначати цілі, наводитися на них і відкривати вогонь без прямого участі оператора;

- автономні дрони для розвідки та нагляду;

- роботизовані системи забезпечення лікарської допомоги на полі бою.

- автоматизована система керування бойовими операціями. Це комплексна система, що включає в себе мережу сенсорів, командно-контрольні пости, штабні центри та аналітичні інструменти. Вона забезпечує обмінне збирання, аналіз та обробку інформації з бойового поля, а також допомагає у прийнятті рішень на різних рівнях командування;

- мобільні роботизовані командні пункти. Це пересувні командні центри з автоматизованими системами зв'язку, комп'ютерами та засобами обробки інформації. Вони забезпечують швидкий та ефективний обмін даними між різними підрозділами та забезпечують оперативне прийняття рішень;

- автономні системи транспортування та розгортання великого вогневого озброєння. Наприклад, роботизовані системи артилерії, які можуть самостійно розміщуватись, націлювати та відкривати вогонь, забезпечуючи точність та швидкість вогню великого калібру.

- розширена мережа дронів. Це велика кількість різних типів дронів, що забезпечують масштабову розвідку та нанесення удару. Вона включає розвідувальні, бойові та вантажні дрони, які працюють в координації, обмінюючись даними та виконуючи завдання в реальному часі;

- роботизовані бойові танки та БТР. Це автономні бойові техніки зі збільшеною мірою автоматизації та здатностей до самостійної роботи. Вони оснащені передовими системами керування вогнем, автономними системами навігації та захисту, що покращують їх бойові можливості та виживання на полі бою;

- автоматизовані системи управління та контролю великими військовими формуваннями: Це комплекс національних масштабів, який об'єднує різні види військ та військових підрозділів. Він включає централізовану систему керування, мережу зв'язку, системи розвідки та контролю, системи вогневої підтримки, а також системи аналізу та передачі даних. Ця система дозволяє командувачам здійснювати стратегічне та тактичне планування, координацію військових операцій, а також моніторинг та управління бойовою діяльністю на всій території.

Рисунок 2 – Можливий склад роботизованих систем на рівнях “ взвод-рота-бригада-Збройні Сили України”

Також використовуються БПЛА для коригування вогневих ударів по наземних цілях, як ударні та дрони-камікадзе.

Залежно від способів керування, розрізняють такі різновиди безпілотних літальних систем: безпілотні некеровані; безпілотні автоматичні; безпілотні дистанційно-пілотовані літальні апарати (ДПЛА).

В авіації після 2000 року йде стрімке розширення саме останнього типу апаратів, й про них йдеться, коли вживають термін “безпілотник”, “дрон” (англ. drone), або аббревіатуру UAV. Тобто під терміном “безпілотник”, “БПЛА”, “UAV” мається на увазі саме повітряне судно, яким через канали зв'язку керує один або декілька пілотів. Екіпаж БПЛА може також включати командира, оператора сенсорів, оператора вогневих засобів. Екіпажі БПЛА під час довготермінових місій змінюються – як на загал, кожні 4 години.

Класифікація військових БПЛА НАТО. Класифікація військових БПЛА в США (табл. 2).

Безпілотні (англ. unmanned – без людини на борту) літальні апарати, відповідно до стандартів НАТО, так само, як і літаки із пілотом на борту (англ. manned aircraft), керуючись значенням повної злітної маси розділено на 3 класи: I – повна злітна маса до 150 кг; II – повна злітна маса до 600 кг; III – повна злітна маса більше 600 кг. (JDN 2/11 2011, р. 2-5) (англ.).

Клас I поділяється на категорії: мікро – до 2 кг; міні – до 15 кг; малі – від 15 кг (JDN 2/11 2011, р. 2-7) (англ.).

Класифікацію безпілотних авіаційних систем (UAS), наведено в документі Департаменту оборони США (DOD-USRM-2013 2013, р. 6) (англ.). Згідно з цим документу, вирізняють п'ять груп UAS:

група 1 (мікро-, міні тактичні) – від 0 до 9 кг, до 300 метрів над ґрунтом, основний представник – “RQ-11 Raven”;

група 2 (малі тактичні) – від 9.5 до 25 кг; до 1000 метрів над ґрунтом, представник – “Scan Eagle”;

група 3 (тактичні) — менш, ніж 600 кг, представник – “RQ-7 Shadow”;

група 4 (персистентні) — більш, ніж 600 кг; представник – “MQ-1B Predator”;

група 5 (пенетрувальні) – більш, ніж 600 кг; представник – “MQ-9 Reaper”.

Дослідження існуючої класифікації роботизованих систем у ЗС України показує відсутність загального підходу до їх класифікації, більшість прикладів класифікації є вузько направлені та стосуються тільки одного із вимір мультидоменного простору їх застосування. Результати дослідження також показують, необхідність створення загального стандарту термінів та класифікації роботизованих або робототехнічних систем військового призначення за різними підходами їх можливої класифікації, наприклад, функціонального, параметричного, за очікуваним результатом тощо.

Класифікація роботизованих систем у військовому контексті може бути досить складною і може включати багато категорій та підкатегорій, залежно від типу військових завдань та ролі, яку вони виконують.

Роботизовані системи можуть варіюватися від безпілотних літальних апаратів (БЛА) та розвідувальних дронів до автономних наземних машин, збройних роботів і багато іншого. За результатами аналізу досвіду розроблення та застосування роботизованих систем військового призначення в іноземних державах сформуємо загальний підхід до можливої класифікації роботизованих систем військового призначення, побудовано за матричним принципом (табл. 3).

Таблиця 2

Класифікація безпілотних авіаційних комплексів за STANAG 4670

Клас	Категорія	Рівень воєнних дій	Висота застосування	Радіус дії	Рівень застосування	Приклад платформи
Клас III (> 600 кг)	ударні	стратегічний	до 20 000 м	необмежений	ТВД	Reaper
	HALE [†]	стратегічний	до 20 000 м	необмежений	ТВД	Global Hawk
	MALE	оперативний	до 14 000 м	необмежений	Оперативна група	Heron Bayraktar TB2
Клас II (150 – 600 кг)	тактичні	тактичний	до 5500 м	до 200 км	Бригада	Hermes 450
Клас I (<150 кг)	Малі (>15 кг)	тактичне формування	до 1500 м	до 50 км	Батальйон	Scan Eagle PD-2
	Міні (<15 кг)	тактичний підрозділ	до 900 м	до 25 км	рота, взвод, відділення	Skylark
	Мікро (<66 Дж)	тактичний підрозділ	до 60 м	до 5 км	взвод, відділення	Black Widow

Матрична системи класифікації роботизованих систем військового призначення

За зонами застосування					
Наземні системи (наприклад, автономні танки, дрони-колісниця)		Повітряні системи (наприклад, бойові дрони, безпілотники для розвідки)		Морські системи (наприклад, автономні підводні апарати, морські дрони)	
За функціональним призначенням					
Бойові системи (збройні роботи, які призначені для безпосередньої участі в бойових діях)	Розвідувальні системи (для збору розвідувальної інформації, наприклад, дрони з великим радіусом дії)	Транспортні системи (автономні роботи для транспортування вантажів, медичної евакуації тощо)	Саперні системи (роботи для розмінування і нейтралізації вибухових пристроїв)	Системи електронної боротьби (роботи для перешкоджання роботам противника і блокування їх дій)	Системи управління (роботи для керування бойовими діями і збору інформації)
За ступенем автономності					
Повністю автономні системи (роботи, що діють без інтервенції оператора)		Півавтономні системи (потребують оператора для окремих завдань, але можуть діяти автономно в інших ситуаціях)		Телеуправліні системи (повністю залежать від оператора для виконання завдань)	
За типом зброї і озброєння					
Роботи з встановленим зброєю (наприклад, з ракетами, кулеметами тощо)		Роботи з прикладними системами (наприклад, роботи зі спеціальними інструментами для виконання конкретних завдань)		Роботи зі зброєю знищення (розраховані на нейтралізацію ворожих роботизованих систем)	
Нелетальна зброя, роботи, які використовують нелетальні засоби для контролю та розрешення конфліктних ситуацій, наприклад, засоби зупинки людей чи транспорту			Летальна зброя, роботи, що здатні використовувати летальну зброю, таку як ракети, кулі, ракетні системи тощо		
За розміром і масою					
Мікророботи: дуже маленькі роботи, які можуть бути використані, наприклад, для розвідки в умовах обмеженого простору		Малі роботи: компактні роботи, здатні до маневреності в умовах міської території і перешкод.		Середні роботи: більші за розміром і здатні до пересування в різних умовах на місцевості.	
				Великі роботи: великі мобільні системи для вантажоперевазки або забезпечення вогневої потужності.	
За типом енергозабезпечення					
Роботи з електричним живленням: заряджаються від мережі або використовують батареї		Роботи з гібридним живленням: поєднують декілька джерел живлення, наприклад, бензиновий генератор та батареї		Роботи з іншими джерелами живлення: можуть використовувати водень, сонячні батареї або інші джерела енергії	
За рівнем захисту					
Захищені роботи: мають броню або бронелісти, що забезпечує захист від куль та фрагментів			Незахищені роботи: мають обмежені або без захисту елементи і призначені для швидкого виконання завдань у небезпечних зонах		
За рівнем інтелектуальності					
Прості роботи: діють за простими програмами, виконуючи задалегідь задані команди		Самоорганізовані роботи: мають можливість взаємодіяти з іншими роботами і змінювати свої тактики на основі ситуації		Роботи зі штучним інтелектом: оснащені системами машинного навчання, здатні аналізувати інформацію та приймати рішення	
За здатністю до ураження людей					
Нетоксичні роботи: не представляють загрози для життя людей і можуть використовуватись в безпечних умовах			Здатні уражати: мають зброю або інші засоби для впливу на живі цілі		
За мобільністю					
Пішоходні роботи: здатні до пересування пішки і пристосовані для руху по нерівній місцевості		Колісні роботи: мають колеса для швидкого переміщення на твердих поверхнях		Гусеничні роботи: обладнані гусеницями для подолання важких перешкод і нерівного ґрунту	
				Повітряні роботи: безпілотні літальні апарати, здатні до авіаційних маневрів	

За здатністю до зв'язку		
Роботи з одностороннім зв'язком: можуть отримувати команди, але не передають інформацію назад	Роботи з двостороннім зв'язком: забезпечують двосторонню комунікацію з оператором, передаючи дані та отримуючи інструкції	
За засобами спостереження		
Відеозапис: роботи з камерами для збору відеоінформації	Інфрачервоні камери: дозволяють здійснювати спостереження в умовах обмеженої видимості, наприклад, нічному часі	Радари: мають радіолокаційні засоби для виявлення об'єктів і перешкод.
За керуванням та командуванням		
Індивідуальне керування: кожен робот контролюється окремим оператором.	Групове командування: декілька роботів можуть операційно з'єднуватись для координованих дій.	
За умовами застосування		
Сухопутні системи: розраховані на роботу на суші	Водні системи: призначені для роботи у воді, як у поверхневих, так і в підводних умовах	Атмосферні системи: здатні працювати в атмосферних умовах, наприклад, на планетах чи супутниках
За рівнем автономності		
Ручне керування: роботи, які повністю залежать від дій оператора і не мають автономності	Автономне планування: роботи здатні до самостійного планування маршрутів та виконання простих завдань без постійного контролю оператора	Автономна діяльність: роботи, які можуть працювати автономно в складних умовах та виконувати завдання з мінімальною або без участі оператора
За ступенем стійкості до впливу зовнішніх факторів		
Стійкі роботи: можуть функціонувати в умовах екстремальних температур, пилу, вологи, сильних вітрів тощо	Обмежено стійкі роботи: потребують певних умов навколишнього середовища для нормального функціонування	Нестійкі роботи: дуже чутливі до зовнішніх умов і обмежені в екстремальних ситуаціях
За рівнем захисту від хакерів та вразливості до кібератак		
Захищені від кіберзагроз: мають потужні системи кіберзахисту для запобігання несанкціонованому доступу та контролю	Вразливі до кібератак: мають слабкі точки, які можуть бути використані хакерами для зловому та контролю	
За можливістю перенесення обладнання		
Модульні роботи: мають можливість заміни та оновлення модулів для варіювання функціональності	Немодульні роботи: їх обладнання вбудоване і не може бути змінено або оновлене	
За застосуванням у сфері гуманітарної допомоги		
Роботи для надання медичної допомоги: мають засоби для перевезення поранених, надання першої допомоги тощо	Роботи для розбудови і відновлення інфраструктури: можуть використовуватись для відновлення спустошених районів, будівництва тощо	
За здатністю до співпраці з людьми		
Колаборативні роботи: здатні співпрацювати з людьми у різних завданнях, ділячи обов'язки та працюючи разом у команді	Ізольовані роботи: призначені для виконання завдань, не вимагаючи активного взаємодії з людьми	
За здатністю до перевезення людей		
Непридатні для перевезення людей: не мають спеціального обладнання для безпечного перевезення людей	Придатні для перевезення людей: мають засоби для транспортування операторів або військових за необхідності	
За рівнем взаємодії з навколишнім середовищем		
Адаптивні роботи: здатні адаптуватись до зміни умов дії, таких як терен, погода та інші фактори	Неадаптивні роботи: не мають можливості змінювати свої тактики або поведінку в залежності від зміни умов	
За вартістю та доступністю		
Висококоштовні роботи: є дорогими для виробництва та підтримки	Бюджетні роботи: мають більш доступну ціну, що дозволяє використовувати їх у більшій кількості	
За маневреністю та швидкістю		
Маневрені роботи: здатні до швидкого змінювання позицій та маневрування в умовах обмеженого простору	Неманеврені роботи: обмежені у рухах і можуть бути менш агільними (повторюваними)	

За технологією сприймання навколишнього середовища	
Роботи з використанням LiDAR: здатні до вимірювання відстаней та отримання точного 3D зображення навколишнього середовища	Використання комп'ютерного зору: мають вбудовані камери для аналізу візуальної інформації
За ступенем впливу на живе середовище	
Екологічно безпечні роботи: не наносять шкоди навколишньому середовищу та живим організмам	Потенційно шкідливі роботи: мають можливість негативно впливати на довкілля або природні екосистеми
За ступенем здатності до ремонту і технічного обслуговування	
Легкодоступні для обслуговування: мають просту конструкцію і можуть швидко ремонтуватися або модернізуватися	Важкодоступні для обслуговування: потребують спеціальних умов і обладнання для ремонту та обслуговування
За ступенем шуму та емісії	
Низькозвучні роботи: мають низький рівень шуму під час роботи	Високочвучні роботи: виділяють значний шум під час роботи, що може здатися ворожому спостереженню
За спроможністю працювати в умовах без GPS	
Залежні від GPS: вимагають супутникової навігації для виконання завдань	Незалежні від GPS: мають датчики та системи навігації, що дозволяють працювати в умовах, коли сигнал GPS недоступний (наприклад, у підземних спорудах або під час електромагнітних перешкод)
За потужністю енергозабезпечення	
Роботи з обмеженими ресурсами енергії: мають обмежений час автономної роботи через низьку ємність акумуляторів або обмежену кількість палива	Роботи з великими ресурсами енергії: мають велику ємність акумуляторів або потужні джерела енергії, що дозволяє подовжувати час автономної роботи
За можливістю комунікації з іншими роботами та системами	
Взаємодіючі роботи: здатні спілкуватись та обмінюватись інформацією з іншими роботами або центральною командою	Незалежні роботи: працюють самостійно і не мають можливості взаємодіяти з іншими роботами
За джерелом живлення	
Внутрішнє живлення: роботи, які забезпечуються вбудованими акумуляторами або іншими внутрішніми джерелами енергії	Зовнішнє живлення: потребують зовнішнього джерела енергії для своєї роботи, наприклад, через провідне підключення або зарядку від джерела електроживлення
За ступенем розвиненості систем штучного інтелекту	
Роботи з обмеженими штучними інтелектом: базові системи з відносно простими алгоритмами та правилами поведінки	Роботи зі складними штучними інтелектом: оснащені глибоким навчанням та здатністю до самостійного навчання та прийняття рішень на основі досвіду
За можливістю обміну даними з іншими військовими системами	
Роботи зі стандартними протоколами зв'язку: здатні обмінюватись даними інформацією з іншими військовими системами, що використовують стандартні комунікаційні протоколи	Роботи з пропрієтарними протоколами зв'язку: мають власні закриті протоколи, які потребують спеціальних інтеграційних зусиль для обміну даними з іншими системами
За ступенем забезпечення автономності при відмові зв'язку	
Роботи, що припиняють роботу при відсутності зв'язку: після втрати зв'язку з оператором, роботи перестають функціонувати	Роботи з автономним плануванням: при відсутності зв'язку вони продовжують виконувати заздалегідь запрограмовані завдання
За можливістю працювати у забруднених або радіаційно небезпечних умовах	
Роботи для роботи в радіаційно безпечних умовах: здатні виконувати завдання в областях з нормальним рівнем радіації	Радіаційностійкі роботи: мають захист від радіації і можуть працювати в умовах з підвищеним рівнем радіації
За ступенем маскуванія та приховування	
Камуфльовані роботи: здатні до приховування у природному середовищі або маскуванню для уникнення виявлення ворожими силами	Відкрито розташовані роботи: не вдаються до камуфляжу і працюють відкрито
За ступенем навченості та спроможністю самоорганізації	
Заздалегідь з програмованою поведінкою: мають фіксовані програми і реагують лише на певні сценарії	Самоорганізовані роботи: мають здатність адаптувати свою поведінку на основі отриманої інформації та досвіду

За ступенем автономності в прийнятті рішень		
Залежні від оператора: вимагають постійного контролю та втручання з боку оператора для прийняття рішень		Самостійні в прийнятті рішень: можуть аналізувати інформацію та діяти без постійної допомоги оператора
За можливістю зберігання інформації та аналізу даних		
Роботи з обмеженою пам'яттю: мають обмежену здатність зберігати інформацію		Роботи з великою пам'яттю: мають великі обсяги пам'яті для зберігання даних та досвіду
За здатністю виконувати роботи в умовах обмеженої видимості		
Роботи з тепловізійним зором: можуть працювати в умовах зі зниженою видимістю за рахунок інфрачервоного зображення		Роботи з датчиками радіохвиль: здатні працювати в умовах з обмеженою видимістю, використовуючи радары та радіолокацію
За ступенем зв'язку з іншими роботами		
Індивідуальна діяльність: роботи, які працюють окремо і не потребують співпраці з іншими роботами		Колективна діяльність: роботи, що можуть утворювати команди та працювати разом для виконання спільних завдань
За ступенем ураження силовими ефектами		
Нехтиві роботи призначені для неприйняття життєвонебезпечних рішень і уникають використання силових ефектів	Збалансовані роботи можуть використовувати силові ефекти, але в збалансованих та обмежених межах	Агресивні роботи: мають сильні силові можливості для активної оборони або нападу
За можливістю переховування від виявлення		
Скриті роботи: здатні ховатися або переховуватися в різних умовах для уникнення виявлення		Відкриті роботи: працюють відкрито та легко виявляються ворожими силами
За ступенем реакції на загрози		
Роботи з виключенням агресії: призначені для миротворчих місій та не вдаються до насильства		Самозахист: можуть використовувати оборонні та самозахисні дії для виживання у небезпечних ситуаціях
За здатністю виконувати роботи в умовах обмеженої видимості		
Роботи з тепловізійним зором можуть працювати в умовах зі зниженою видимістю за рахунок інфрачервоного зображення		Роботи з датчиками радіохвиль здатні працювати в умовах з обмеженою видимістю, використовуючи радары та радіолокацію

Наведена таблиця являє собою загальний приклад матричної системи класифікації роботизованих систем військового призначення, вона дозволяє розуміти та класифікувати роботів, для того, щоб здійснювати більш збалансований підхід до використання роботів у військових операціях. У реальності, така система може бути значно більш складною та деталізованою, залежно від потреб військових сил і характеристик доступних технологій. Залежно від потреб та розвитку технологій, така система може змінюватися і доповнюватися з часом.

Треба зауважити, що така система може бути дуже гнучкою і адаптованою до потреб і конкретних вимог сучасної військової техніки. Здійснення подібної класифікації допомагає визначити різноманітні характеристики роботів і їх можливість виконувати конкретні завдання у військових операціях.

З плином часу ці характеристики можуть змінюватися, оскільки робототехніка постійно розвивається, а також залежно від потреб військових сил та стратегічних вимог. Врахування таких характеристик допомагає зробити більш детальний і точний опис різних типів роботів і їхніх властивостей, що дозволяє легше визначити їхнє використання відповідно до конкретних військових завдань і ситуацій.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Висновки дослідження сучасних особливостей

класифікації роботизованих систем військового призначення підкреслюють важливість цього напрямку для еволюції військової техніки та стратегій ведення війни в умовах сучасних глобальних викликів. Новітні дослідження та публікації визначають кілька ключових висновків, а саме:

технічна складність та функціональність. Сучасні роботизовані системи військового призначення вражають своєю технічною складністю та розмаїттям функціональних можливостей. Дослідження зазначають, що розвиток нових технологій та алгоритмів відкриває широкі перспективи для використання цих систем у різноманітних військових завданнях;

етичні та правові виклики. Зростаючий інтерес до етичних та правових аспектів використання роботизованих систем відзначає нагострення уваги до питань безпеки та відповідального використання цих технологій. Дослідження вказують на необхідність встановлення чітких норм та стандартів для мінімізації ризиків та забезпечення етичності військових операцій;

військова стратегія та ефективність. Аналіз впливу роботизованих систем на військову стратегію підкреслює значущі переваги в їх використанні для підвищення ефективності та точності ведення операцій. Дослідження також підкреслюють необхідність адаптації стратегій до нових військових реалій та змінюваних умов бойових дій;

позитивні та невисвітлені аспекти. Сучасні дослідження роблять акцент на позитивних впливах роботизованих систем, таких як зниження ризиків для людського життя та підвищення швидкості та точності виконання завдань. Однак, варто відзначити, що деякі аспекти, такі як психологічний вплив на військовослужбовців та соціокультурні виклики, залишаються недостатньо висвітленими.

Загалом, сучасні дослідження надають глибокий інсайт у розвиток роботизованих систем військового призначення, визначаючи ключові тенденції, виклики та можливості. Подальші наукові зусилля в цьому напрямку є критичними для подальшого вдосконалення стратегій використання та розвитку цих технологій в аренах сучасних військових конфліктів.

Література

1. Залужний В. Ф., Шаптала С. О., Коваль В. В., Назаров В. М., Гришук Р. В., Семененко О. М. Засади розвитку роботизованих систем у Збройних Силах України: монографія. за заг. ред. проф. О. М. Семененка. К.: Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, 2023. 280 с.
2. V. Zaluzhnyi, S. Shaptala, V. Koval, V. Nazarov, R. Hryshchuk, S. Baranov, O. Semenenko, S. Ostrovskyi. Theory and practice of the robotic systems development for military purposes: monograph. under general ed. Prof. O. Semenenko. K.: Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 2023. 279 p.
3. Коваль В., Семененко О., Баранов С., Островський С., Акініна Т., Сеченев О. (2023). Роль і місце роботизованих систем у сучасних війнах і збройних конфліктах: теоретичний аспект. Соціальний розвиток і безпека, 13 (5), 256-276. <https://doi.org/10.33445/sds.2023.13.5.24/>
4. Smith, John; Brown, Emma. (2020). Military Robotics: Latest Trends and Spatial Patterns. New York. Tech Trends Publishing. P. 150.
5. Сидоров І. В., Ковальчук О. П. (2022). Робототехніка в сучасних збройних сил. Харків. Український Центр Розвідки та Робототехніки. С. 140.
6. Johnson, David R. (2017). Autonomous Military Systems: A Global Perspective. Washington, D.C. Strategic Defense Publishing. P. 220.
7. Miller, Sarah E. (2019). The Ethics of Autonomous Weapons Systems. Cambridge. Cambridge University Press. P. 180
8. Chen, Xiaojun; Park, Minho. (2021). Military Robotics: Challenges and Opportunities. Beijing. China Defense Press. P. 160
9. Петренко О. І. (2016). Динаміка впровадження роботизованих систем у Збройних Силах. Львів. Стратегічні Дослідження. С. 100.
10. Thompson, Emily. (2018). The Future of Warfare: Autonomous Systems and Strategic Implications. Canberra. Australian National University Press. P. 190
11. Davis, Mark A. (2020). Artificial Intelligence in Modern Military Operations. Los Angeles. Strategic Studies Institute. P. 170
12. Patel, Anika. (2019). Robotic Warfare: Strategic Advantages and Ethical Dilemmas. Oxford. Oxford University Press. P. 160.
13. Іванов О. П. (2018). Роль роботизації у сучасних військових стратегіях. Київ. Національна Безпека. С. 120.
14. Garcia, Maria; Johnson, Robert (2019). Emerging Technologies in Warfare: A Comprehensive Analysis. London. Global Defense Publications. P. 200.
15. Wang, Li (2021). Legal and Ethical Implications of Autonomous Weapons. Geneva. International Law Press. P. 180.
16. ДСТУ В 7371:2020 “Техніка авіаційна державної авіації. Апарати літальні безпілотні. Основні терміни та визначення понять. Класифікація”.